

**РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ЛИЦ
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА: АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

Сахаталиева Р.Р.

Рустамова М.Т.

Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19384964>

Аннотация. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) — это группа заболеваний, вызванных размножением микроорганизмов в мочевых путях, включая уретру, мочевого пузыря и почки. Чаще всего возбудителем является *E. coli*, а заболевание может протекать в острой, хронической или рецидивирующей форме. ИМП особенно часто встречаются у женщин и тесно связаны с нарушением правил личной гигиены и другими предрасполагающими факторами. Соблюдение гигиенических мер и профилактических правил играет ключевую роль в предупреждении заболеваний и рецидивов.

Ключевые слова: ИМП, *E. coli*, гигиена, профилактические правила, региональность.

**PREVALENCE OF URINARY TRACT INFECTIONS AMONG THE WORKING-AGE
POPULATION: ASPECTS OF REHABILITATION AND REGIONAL FEATURES**

Abstract. Urinary tract infections (UTIs) are a group of diseases caused by the proliferation of microorganisms in the urinary tract, including the urethra, bladder, and kidneys.

The most common pathogen is *E. coli*, and the disease can occur in acute, chronic, or recurrent forms. UTIs are particularly common in women and are closely associated with violations of personal hygiene rules and other predisposing factors. Adherence to hygienic measures and preventive rules plays a key role in preventing the disease and its recurrences.

Keywords: UTIs, *E. coli*, hygiene, preventive rules, regionality.

**MEHNATGA LAYOQATLI YOSHDAGI SHAXSLARDA SIYDIK CHIQRISH
YO‘LLARI INFEKSIYALARINING TARQALISHI: REABILITATSIYA JIHATLARI VA
MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI**

Annotatsiya. Siydik yo‘llari infeksiyalari (SYI) — bu mikroorganizmlarning siydik yo‘llari (uretra, qovuq va buyraklar)da ko‘payishi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar guruhidir. Eng ko‘p uchraydigan qo‘zg‘atuvchi — *E. coli* bo‘lib, kasallik o‘tkir, surunkali yoki takrorlanuvchi shaklda kechishi mumkin. SYI ayniqsa ayollar orasida tez-tez uchraydi va shaxsiy gigiyena qoidalarining buzilishi hamda boshqa moyillik omillari bilan chambarchas bog‘liq. Gigiyenik chora-tadbirlar va profilaktika qoidalariga rioya qilish kasallik va uning qaytalanishini oldini olishda muhim rol o‘ynaydi.

Kalit so‘zlar: SYI, *E. coli*, gigiyena, profilaktika qoidalari, hududiylik.

Актуальность проблемы. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) представляют собой одну из наиболее распространённых форм инфекционно-воспалительных заболеваний в клинической медицине и характеризуются поражением различных отделов мочевой системы вследствие внедрения и размножения патогенных или условно-патогенных микроорганизмов.

ИМП — это воспалительный процесс инфекционной природы, локализующийся в органах мочевыделительной системы и сопровождающийся морфологическими, функциональными и клиническими изменениями [2]. В руководствах подчёркивается, что принципиальной особенностью ИМП является их склонность к рецидивированию и хронизации, особенно при наличии предрасполагающих факторов. Авторы отмечают, что даже клинически ограниченные формы инфекции могут приводить к стойким функциональным нарушениям мочевой системы при отсутствии адекватного лечения [6]. С позиции клинической урологии, инфекции мочевыводящих путей следует рассматривать не только как локальный воспалительный процесс, но и как потенциальный источник системной инфекции. В монографиях указывается, что ИМП могут варьировать от лёгких, самоограничивающихся форм до тяжёлых, жизнеугрожающих состояний, включая уросепсис, особенно у пациентов с сопутствующими заболеваниями и иммунодефицитами [4].

Особое внимание в современной литературе уделяется эпидемиологическим аспектам ИМВП, поскольку их высокая распространённость, особенно среди лиц трудоспособного возраста, оказывает существенное влияние на качество жизни пациентов, показатели временной нетрудоспособности и экономические затраты системы здравоохранения. Согласно данным зарубежных эпидемиологических исследований, инфекции мочевыводящих путей являются одними из наиболее распространённых бактериальных инфекций у взрослого населения. Инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) являются одними из наиболее распространённых бактериальных инфекций у взрослого населения, оказывая значительное влияние на здоровье, качество жизни и трудоспособность лиц трудоспособного возраста.

По данным современных эпидемиологических исследований, ежегодная глобальная частота ИМВП достигает 150–200 миллионов случаев, при этом большую часть этих эпизодов составляют случаи среди лиц репродуктивного и трудоспособного возраста [11].

Динамика заболеваемости ИМВП существенно варьирует в зависимости от пола, возраста и сопутствующей патологии. Так, по результатам крупного клинического обзора, хотя бы один эпизод ИМВП переносит 50–60 % женщин в течение жизни, тогда как распространённость среди мужчин остаётся значительно ниже (менее 5 %) при отсутствии сопутствующих урологических нарушений [14]. Кроме этого, у пациентов с сахарным диабетом риск рецидивирующих и осложнённых форм ИМВП возрастает на 30–70 % по сравнению с общей популяцией взрослых лиц [12]. Особого внимания заслуживает частота рецидивов. По оценкам специалистов, после первого эпизода острого цистита 20–30 % женщин сталкиваются с повторной ИМВП в течение следующих 6–12 месяцев, а у 10–15 % пациенток формируется устойчивая рецидивирующая форма заболевания с тремя и более эпизодами в год [16]. Эти данные подтверждают, что рецидивирование является не только частым клиническим феноменом, но и значимым фактором увеличения общего бремени заболевания среди трудоспособного населения.

Медико-социальная реабилитация пациентов с ИМВП (Наманганская область).

Медико-социальная реабилитация пациентов с инфекциями мочевыводящих путей (ИМП) представляет собой одну из актуальных проблем современной медицины, особенно

среди лиц трудоспособного возраста. ИМП занимают ведущие позиции в структуре инфекционной патологии и характеризуются высокой распространённостью, склонностью к рецидивирующему течению и значительным влиянием на качество жизни пациентов. По данным World Health Organization, ежегодно в мире регистрируется более 150 млн случаев ИМП [17], при этом заболевание остаётся одной из наиболее частых причин обращения за медицинской помощью [13]. В Республике Узбекистан ИМП также имеют широкое распространение. По данным Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, показатели заболеваемости в отдельных регионах достигают 106–108 случаев на 1000 населения [3], что свидетельствует о высокой нагрузке на систему здравоохранения. При этом наблюдается тенденция к росту частоты заболеваний и увеличению числа хронических форм. В Наманганской области проблема инфекций мочевыводящих путей имеет выраженные региональные особенности. В связи с этим целесообразно рассмотреть социально-демографическую характеристику города Наманган, так как именно локальные особенности населения — численность, возрастная структура, уровень образования, условия труда и жизни — оказывают влияние на заболеваемость ИМП и эффективность мер профилактики и реабилитации. Согласно данным агентства статистики Узбекистана, город занимает лидирующие позиции по численности среди городов страны: на 1 января 2025 года Наманган опережает многие крупные города по численности населения (например, Самарканд и Ургут), что отражает рост и важное демографическое положение региона. Согласно данным Управления здравоохранения Наманганской области, распространённость ИМП среди обследованных женщин достигает 53,8% [7]. Наиболее уязвимой категорией являются лица репродуктивного и трудоспособного возраста — 18–30 лет, на долю которых приходится наибольшее количество случаев заболевания.

Дополнительную сложность представляет высокий уровень антибиотикорезистентности возбудителей. В Наманганской области отмечена устойчивость микроорганизмов к широко применяемым антибактериальным препаратам: к ампициллину — до 87%, к цефтриаксону — до 77% [5]. Это существенно ограничивает эффективность стандартной терапии и свидетельствует о необходимости пересмотра подходов к лечению и реабилитации пациентов. Анализ структуры заболеваемости показывает, что женщины болеют значительно чаще мужчин, что обусловлено анатомо-физиологическими особенностями мочевыводящих путей [10]. Кроме того, значительная часть случаев характеризуется рецидивирующим течением, что увеличивает длительность заболевания и повышает риск хронизации. В условиях региона это сопровождается увеличением числа повторных обращений за медицинской помощью и ростом нагрузки на амбулаторно-поликлиническое звено. Медико-социальная значимость ИМП в Наманганской области определяется не только высокой распространённостью, но и выраженными социально-экономическими последствиями. Заболевание часто приводит к временной утрате трудоспособности, особенно среди лиц молодого возраста, снижению производительности труда и ухудшению качества жизни. В условиях высокой частоты рецидивов пациенты нуждаются в длительном наблюдении и повторных курсах лечения, что увеличивает затраты системы здравоохранения [9].

Таким образом, инфекции мочевыводящих путей остаются значимой медико-социальной проблемой среди лиц трудоспособного возраста в Наманганской области.

Высокая распространённость, склонность к рецидивам и рост антибиотикорезистентности обуславливают необходимость разработки и внедрения комплексных программ медико-социальной реабилитации, направленных на снижение частоты рецидивов, повышение эффективности лечения и восстановление трудоспособности пациентов.

Выводы: Таким образом, инфекции мочевыводящих путей остаются значимой медико-социальной проблемой, характеризующейся высокой распространённостью и склонностью к рецидивированию. Возрастно-половые особенности, условия труда и сопутствующие факторы существенно влияют на течение заболевания. В этих условиях ключевое значение приобретает профилактика, направленная на предупреждение развития и повторных эпизодов ИМП.

Особую роль играет комплексная медицинская и социальная реабилитация, обеспечивающая восстановление функций, повышение качества жизни и возвращение пациентов к активной деятельности. Реализация данных подходов позволяет снизить частоту рецидивов и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

Список литературы:

1. Клинические рекомендации по диагностике и лечению инфекций мочевыводящих путей. — Ташкент: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр урологии, 2022.
2. Лопаткин Н.А. Урология: национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — С. 312–320.
3. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Статистические материалы по заболеваемости населения Республики Узбекистан. — Ташкент, 2023–2024.
4. Набер К.Г., Шефер Ф. Инфекции мочевыводящих путей. — М.: Медпресс-информ, 2017. — С. 221–223.
5. Отакулов Г.О. Клинические и эпидемиологические особенности инфекций мочевыводящих путей в регионах Узбекистана. — Ташкент, 2020.
6. Перепанова Т.С., Козлов Р.С. Инфекции мочевых путей: руководство для врачей. — М.: МИА, 2020. — С. 97–99.
7. Управление здравоохранения Наманганской области. Официальные статистические данные по заболеваемости инфекциями мочевыводящих путей. — Наманган, 2024.
8. Эпидемиология инфекций мочевыводящих путей у женщин репродуктивного возраста // Urology Journal. — 2023.
9. Assimos D., Krambeck A., Miller N. et al. Surgical Management of Stones: American Urological Association Guidelines. — 2022.
10. European Association of Urology. EAU Guidelines on Urological Infections and Urolithiasis. — 2024.

11. Flores-Mireles A.L., Walker J.N., Caparon M., Hultgren S.J. Urinary tract infections: epidemiology, mechanisms of infection and treatment options // *Nature Reviews Microbiology*. — 2015. — Vol. 13. — P. 269–284.
12. Hooton T.M. *Recurrent Urinary Tract Infection in Women*. — New York: Springer, 2018. — P. 52–60.
13. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. *Urinary Tract Infection Statistics*. — 2022.
14. Nicolle L.E. *Urinary Tract Infections*. — Basel: Karger, 2019. — P. 12–18.
15. Nosirov A.A., Narbaev T.T., Bayakhmedov F.F. Frequency and Risk Factors of Stone Formation in Kidneys of Children of Uzbekistan // *Journal of Advanced Medical and Dental Sciences Research*. — 2021. — Vol. 9, Issue 4.
16. Partin A.W., Peters C.A., Wein A.J. (eds.) *Campbell-Walsh-Wein Urology*. —
17. 12th ed. — Philadelphia: Elsevier, 2021. — Vol. 1. — P. 270–275.
18. World Health Organization. *Global Health Estimates and Urological Infections Data*. — 2023.